

REDE BRASILEIRA DE
MUSEUS E ACERVOS
ESCOLARES

UFRGS
PPGMUSPA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM MUSEOLOGIA E PATRIMÔNIO

Jornada de Museus e Acervos Escolares da Rede Brasileira de Museus e Acervos Escolares (REBMAE)

MEMÓRIAS EMERGENTES: IMAGENS DA ENCHENTE NAS ESCOLAS DO RIO GRANDE DO SUL

Lucas George Wendt¹
Angélica Vier Munhoz²
Natália Hoppe Schultz³
Rafael Padilha Ferreira⁴

RESUMO: O subprojeto "As escolas e a enchente: imagens dos eventos climáticos extremos" surge como uma ramificação do Projeto Brocantes: palavras e coisas da escola, desenvolvido pela Universidade do Vale do Taquari - Univates, cujo propósito é criar um repositório digital de documentos escolares desde o século XX. A criação deste subprojeto foi motivada pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024, com o intuito de arquivar registros visuais do impacto desse evento nas escolas da região. Inspirado na concepção de arquivo de Michel Foucault (2008) e na noção de imagem de Didi-Huberman (2020), o projeto busca produzir um arquivo de imagens, o qual não tem por finalidade mostrar "fatos reais" das escolas atingidas pelas cheias, mas dar a ver imagens fragmentárias e parciais que, talvez, no seu conjunto ou coleção, sejam capazes de operar como ferramentas críticas para repensar o presente e projetar o futuro. As fotografias coletadas foram enviadas por doadores e colaboradores, a partir de um esforço coletivo de documentação dos eventos que aconteceram no Estado, desdobrando-se em impactos sobre a escola. Até o momento, o acervo reúne cerca de 140 imagens provenientes de 91 instituições de ensino em 30 municípios distintos, incluindo registros tanto de 2024 quanto de 2023. A análise preliminar

¹ Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCIN da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2024). Mestrando em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio - PPGMusPa da UFRGS.

² Doutorado (2009) e Mestrado (2003) em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com estágio doutoral (Capes) na Université Paris VIII - Vincennes Saint Denis - Département de Arts, Philosophie et Esthétique; Pós-doutorado (Modalidade Estágio Pesquisador colaborador) pela USP. Pesquisadora de produtividade do CNPq. Professora Titular da Universidade do Vale do Taquari - Univates.

³ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Vale do Taquari - Univates com bolsa integral CNPq. Possui graduação em Pedagogia pela mesma instituição e Especialização em Alfabetização e Letramento pelo Centro de Ensino de Ensino Superior Dom Alberto.

⁴ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Vale do Taquari - Univates. Mestre em Linguística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Licenciado em Letras Português/Inglês pela PUCRS.

REDE BRASILEIRA DE
MUSEUS E ACERVOS
ESCOLARES

UFRGS
PPGMUSPA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM HISTÓRIA E PATRIMÔNIO

Jornada de Museus e Acervos Escolares da Rede Brasileira de Museus e Acervos Escolares (REBMAE)

dessas imagens aponta três dimensões principais: os danos físicos nas estruturas escolares, as alterações na dinâmica cotidiana das escolas e a mobilização comunitária para lidar com a situação e buscar a reconstrução. O acervo será futuramente integrado ao repositório digital do Projeto Brocantes, funcionando como um instrumento de construção de memória coletiva, de preservação documental e de reflexão sobre os efeitos de eventos climáticos extremos. Dessa forma, o projeto propõe uma maneira de pensar a educação, o ambiente e o futuro diante de uma realidade marcada por transformações climáticas e sociais.

Palavra-chaves: Acervo. Escola. Arquivo. Documento. Rio Grande do Sul.

EMERGING MEMORIES: IMAGES OF THE FLOOD IN SCHOOLS IN RIO GRANDE DO SUL

ABSTRACT: The subproject "Schools and the flood: images of extreme climate events" emerges as a branch of the Brocantes Project: words and things from school, developed by the University of Vale do Taquari - Univates, whose purpose is to create a digital repository of school documents since the 20th century. The creation of this subproject was motivated by the flood that hit Rio Grande do Sul in May 2024, with the aim of archiving visual records of the impact of this event on schools in the region. Inspired by Michel Foucault's (2008) conception of archive and Didi-Huberman's (2020) notion of image, the project seeks to produce an image archive, which does not aim to show "real facts" of schools affected by floods, but to show fragmentary and partial images that, perhaps, as a whole or collection, are capable of operating as critical tools to rethink the present and project the future. The photographs collected were sent by donors and collaborators, based on a collective effort to document the events that took place in the state, resulting in impacts on the school. To date, the collection has approximately 140 images from 91 educational institutions in 30 different municipalities, including records from both 2024 and 2023. The preliminary analysis of these images points to three main dimensions: the physical damage to school structures, the changes in the daily dynamics of schools, and the community mobilization to deal with the situation and seek reconstruction. The collection will eventually be integrated into the Brocantes Project digital repository, functioning as an instrument for building collective memory, preserving documents, and reflecting on the effects of extreme climate events. In this way, the

REDE BRASILEIRA DE
MUSEUS E ACERVOS
ESCOLARES

Jornada de Museus e Acervos Escolares da Rede Brasileira de Museus e Acervos Escolares (REBMAE)

project proposes a way of thinking about education, the environment, and the future in the face of a reality marked by climate and social transformations.

Keywords: Collection. School. Archive. Document. Rio Grande do Sul

Referências/References

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Imagens apesar de tudo**. Trad. Vanessa Brito e João Pedro Cachopo. São Paulo: Ed. 34, 2020.

FOUCAULT, Michel. **A arqueologia do saber**. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.